

单式协同记账法：一种可以防止财务造假的记账方法

作者/发明人：黄立峰(Huang Lifeng)

邮箱：hfeeki@outlook.com

版本：V1.3.0

本文介绍的技术发明已经获得了美国临时专利，并已经申请了中国发明专利。

摘要

本文结合分布式账本技术，一是采取多方共用账本，二是做到现场即时记账，三是在记账时实现买卖双方交叉验证且二次确认，四是事后随时可溯源追责，可以让相关方降本增效；减少数据孤岛效应；并使得链上链下都做到不能造假，不敢造假，进而形成不愿造假的社会风气；因为不造假，因此可以大幅提高整个社会中商业活动的质量。

第一节 背景

1.1 复式记账法的历史

复式记账法最早是由罗马人和中世纪早期中东的犹太人社区开创的。最早可追溯至公元11世纪，在经过几百年时间的缓慢演化发展后，于15世纪晚期逐步成熟，并开始大规模应用。也就是说其已经存在了1000年左右，大规模使用了500年左右。

1.2 复式记账法的意义

复式记账法是一项经济业务的发生，都会引起资产和负债的至少两个项目发生增减变动，而且增减的金额相等。因此，在反映每一项经济业务时，应当以相等的金额，同时在相关的至少两个账户中进行登记。这种对发生的每一项经济业务，都要以相等的金额，在相互联系的两个或两个以上账户进行登记的方法，叫做复式记账法。复式记账法比较单式记账法有个明显的特色：对发生的各项经济业务，都要按规定的会计科目，至少在两个虚拟账户上相互联系地进行试算平衡。

复式记账法在会计核算方法体系中占有重要地位，因为在日常会计核算工作中，从编制会计凭证到登记账簿，都要运用复式记账。其奠定了现代商业的基础，是现代商业及其他组织记录金融交易的标准方法和系统，具有非常重要的地位和意义。

1.3 复式记账的特征

复式记账之所以要求在两个或两个以上的虚拟账户中以相等的金额进行纪录，这是为了保证会计等式的平衡，所以说复式记账的理论依据就是会计恒等式。复式记账有以下特征：

1. 记账基础：会计等式；理论依据：资金运动规律；
2. 每一笔经济业务都必须在两个或两个以上的账户中以相等的金额记录，各账户间有严密的对应关系，清晰地反映经济业务的来龙去脉；
3. 所有的虚拟账户可以进行试算平衡，便于检查账户记录的完整性和正确性；
4. 需设置一套完整的虚拟账户体系，全面反映经济活动的全过程及结果；

1.4 复式记账法与发票、小票

复式记账法的日常使用场景中，绝大部分时候无法离开发票。发票是指经济活动中，由出售方向购买方所签发并由购买方收取的业务凭证，其包括了诸如提供产品或服务的名称、数量、单位、单位价格、交易日期等业务相关信息，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。

简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。

本文中的发票主要是指其会计凭证的作用，在这种用途下，其与小票是等价的，只不过发票是一种由权威机构提供的特殊的小票，而除中国外，其他国家只有小票，没有发票，所以其他国家是用小票来作为会计凭证；本文中的发票都可以替换为小票。

第二节 复式记账法的缺点及问题

复式记账法是一种记账的全球通用标准，其本身的繁琐，以及因为发票（或其他的会计凭证，后续用发票都包括小票、收据等其他会计凭证，不再赘述）的引入导致了一系列的各种缺点及问题。下面我会首先介绍自己使用的分析框架，然后再使用该框架对复式记账法进行分析。

2.1 分析框架

使用复式记账法的组织机构中在很多的情形中，都可能涉及到三个环节：

- 开票（发票生产）
- 报销（发票使用）
- （与发票无关的）记账环节

而复式记账法及发票的使用中又涉及了多个利益相关方：

- 消费者
- 企业及组织（开票方或发票收取方）
- 税务机关
- 企业利益相关人
- 全社会

下面我会首先对流程中的三个环节进行分析，然后站在各种利益相关方的角度进行分析。

2.2 环节一：开票（发票生产）环节的问题

1. 企业需要向税务部门购买专用的税控机才能打印发票，而且还需要定期更新相关软硬件，使用中还需要购买相关的耗材，可能还需要有专人维护这些软硬件，这些对企业来说是一笔额外的开支；
2. 因为税控成本的问题，导致很多中小企业甚至无法开票，也就导致政府的税控能力降低，容易造成国家税收的流失；
3. 因为发票的存在，导致实际使用中，根本无法开展跨机构的审计工作，导致无法发现交易造假或发票造假的问题。
4. 在其他国家或许没有税控机、发票，但是小票、收据的使用也是需要成本的。

2.3 环节二：报销（发票使用）环节的问题

报销环节因为需要收集发票或收据，而发票或收据、小票等是很容易造假的，利用发票虚假报销的舞弊案件有如下之常见手法：

1. 假发票入账，虚假报销

公司员工为了从公司骗取报销款，直接伪造、变造或购买市场上的非税务机关监制的假发票，向公司虚假报销入账，骗取、侵吞公司财物；

2. 发票内容虚假，申请报销

公司员工虽然提供了真的发票，但发票的消费内容并非是用作工作用途，不属于公司许可的报销范围，员工据此伪造虚假消费，向公司报销，侵占公司资产；

3. 发票内容真实，虚构用途

公司员工个人的真实消费获取的发票，谎称说用于公司业务拓展，向公司申请报销，侵占公司钱款。

有4类常见的虚假内容类的发票情形：

- 重复报销；
- 内容不符；
- 时间不符；
- 交易未真实发生；

2.4 环节三：（与发票无关的）记账环节的问题

- A. 一笔经济业务的纪录全部被漏记或者重记；
- B. 一笔经济业务的借贷双方，在编制会计分录时，金额上发生同样的错误；
- C. 在编制会计分录时一笔经济业务应借应贷的账户互相颠倒或误用了会计科目名称；
- D. 会计分录的借贷双方或一方，在过入总分类账时误记了会计科目；
- E. 借方或贷方的各项金额偶然一多一少，恰好相互抵消；

2.5 角度一：从消费者的角度进行分析

一般而言，若存在发票需求，购买商品与服务后，消费者须向商家提供本人姓名或单位票号，然后再花费一定时间等待对方开出发票；一旦遇上开票人数较多，又要耐着性子安静等候；拿到纸质发票后，按照规定仔细地粘贴到底单上，继而到单位申请大小领导层层签字，接着便是小心翼翼地将背书完毕的发票交到财务人员手上，之后便要等待半周甚至更长时间才能看到报账资金返还到自己的账户。不仅如此，如果发票不慎遗失，当事人要么承担无法报销的消费成本，要么补开新票而承担商家附加税点的损失。

2.6 角度二：从机构的角度进行分析

1. 发票的开出方

企业获取传统发票都是通过购买方式进行的，拿到发票后，为了支持发票的开出，还须购置打印机、打印纸等专用硬件设备，而在消费者与采购人结账后，又要有专业的工作人员单独负责开具发票，其中投入的耗材成本与人力成本定然不是一个小数目；

2. 发票的收取方

需要设立多重岗位与财务专业人员对申请报销的发票进行审核，但由于信息不对称以及人力资源受限，企业等组织本身其实根本无法完成对发票真伪的勘验判断，虚假发票往往造成企业为数不小的风险支出与财产流失；

2.7 角度三：从税务机关、政府的角度进行分析

- 1. 在中国传统纸质发票造假贩卖成灾不说，即便是时下有了税控码的电子发票，同样可以达到一票多开与一票多用（多人共用一张电子发票）这种形真像假的效果，同时我国的电子发票分布在第三方服务商平台或自建平台，发票数据信息不能互联互通，税务机关不仅监管困难，而且只要报销者需要，完全可以自买税点从开票方获得金额弹性极大的发票，发票有名无实已经成为公开事实；
- 2. 另外，为了避税，商家不开或者少开发票的现象也比比皆是，各种随意篡改、任意捏造的违规发票行为不仅使得稀缺的公共财政资金被暗中套出，同时也造成国家税源的大量流失。

3. 在欧美等国家，收据、小票等会计凭证的造假也会对国家税收，公司财务等带来巨大的危害，而且追溯成本会很高。

2.8 角度四：从企业利益相关方的角度进行分析

- A. 企业的财务造假行为如果被披露，则具有非常大的破坏性作用，对企业的员工、股东、债权人，对企业的供应商、经销商等都可能带来直接、间接的利益损害；
- B. 如果企业的财务造假行为不被披露，则对一切诚信经营的企业不公平，对其客户、消费者、股东、债权人、供应商、经销商等的权益也会造成损害；

2.9 角度五：从整个社会的角度进行分析

1. 数据孤岛效应：复式记账法要求每个记账实体都有一个独立的账本，这就会导致数据孤岛效应，这是数字化时代导致流程冗余、效率低下的一个根本性原因之一；
2. 数据存储效率低，节省大量存储空间：使用复式记账法的系统即使数字化，也会导致浪费数据存储空间的问题；
3. 企业的造假行为，给整个社会的价值观具有破坏性的冲击；具有劣币驱逐良币的恶劣作用；

2.10 缺点总结

综合以上流程环节和不同利益相关方角度的分析，我们可以得出复式记账法的缺点：

1. 容易造假或出错：

记账环节和发票、会计凭证的生产、使用环节都容易造假或出现工作失误且核查、纠正成本高昂；

2. 效率低：

因为需要作双重记录，导致（会计人员的）工作量大，效率低，而且容易出错；

3. 用户体验差：

因为需要开具、收集、使用发票或收据，导致用户体验差，给消费者、企业及组织带来不必要的麻烦；

4. 数据孤岛效应：

每个实体一个账本会导致账本数据割裂、隔离，无法相互核验，导致大量的重复性工作，审计工作无法或很难开展，流程冗余，无法简化，效率低下；

5. 存储效率低：

复式记账法还会导致存储效率低下，占用大量额外的存储空间；

综上所述，我们可以得出如下结论：复式记账法的问题与不足是造成财务造假如此普遍与多发的根本性技术、制度原因之一，其已经不能适应现代科技条件下的商业运作。因此我在此提出了新的解决方案，该方案结合了现代计算机软硬件、网络技术，更加安全且高效。

第三节 单式协同记账法的实现

3.1 系统角色

1. 分布式账本或分布式账本网络，简称：账本网络；分布式账本是一种在网络成员之间共享、复制和同步的数据库。分布式账本记录网络参与者之间的交易，比如资产或数据的交换。网络中的参与者根据共识原则来制约和协商对账本中的记录的更新。没有中间的第三方仲裁机构（比如金融机构或票据交换所）的参与。账本中的每条记录都有一个时间戳和唯一的密码签名，这使得账本成为网络中所有交易的可审计历史记录。

本发明中提到的账本网络即可以是公有账本，联盟账本，也可以是私有账本，也可以是某种混合的、多中心的账本，公有、联盟、私有三者的区别如下：

- 公有账本 —— 对任何人开放，任何人都能参与

公有账本通常也称为非许可账本，任何人都可以参与账本数据维护和读取，容易部署应用程序，完全去中心化不受任何机构控制。

- 联盟账本 —— 仅对联盟成员开放

联盟账本是一种需要注册许可的账本，这种账本也称为许可账本。联盟账本仅限于联盟成员参与，联盟规模可以大到国与国之间，也可以是不同的机构企业之间。

- 私有账本 —— 仅行业内部透明，不对外开放

私有账本，仅限于企业、国家机构或者单独个体使用，不完全能够解决信任问题，但是可以改善可审计性。

我们将分布式账本网络中主要分为两种节点：使用者节点和协调者节点；其中的主要参与者称为协调者节点或协调者，多个协调者节点通常组合成一个节点组，大部分的任务都是由一个协调者节点组协同完成，整个共识过程中的多个环节可能由多个不同的节点组共同完成，每个节点组负责其中某个环节。

分布式账本网络中的协调者节点们根据实现的功能可以划分为如下的几类角色（根据需要可以有更多，这里只列举这些）：缓存、核查、执行、共识、验证等；这些角色的功能可能由一个或多个节点组完成；

收款方和付款方都可以看做是账本网络的普通使用者，协调者是账本网络中的特殊节点，需要承担、完成普通用户之外更多的任务和责任；使用账本网络的使用者通常都需要事先在账本网络上注册成为注册用户；

2. 协调者节点：协调者节点又简称协调者，这些节点一般具有比使用者更强的能力，在账本网络中承担一些特殊的任务：协调网络参与者之间完成交易的记录、复制、同步；
3. 付款方：账本网络的使用者和注册用户，转账发起方，或者是交易发起方；
4. 收款方：账本网络的使用者和注册用户，转账接收方，或者是交易确认方；

3.2 简易流程

该简易流程主要描述一些必须的步骤，通常根据需要会增加不少额外的步骤，以提高用户使用体验、提高可靠性等。

3.2.1 注册账户

1. 使用者需要预先生成并妥善存储好自己的公钥和私钥；
2. 在账本网络中注册自己的公钥，注册成功后账本网络会给使用者分配一个全网唯一的账户标识；该账户标识也称为账户地址或用户地址；

3.2.2 付款交易：付款方与账本网络的互动

1. 付款方构建付款交易内容（主要是资产标识、金额或数量、收款方地址或标识）。交易发起方使用自己的私钥对交易内容进行数字签名；
2. 付款方将交易及交易的数字签名发送给账本网络，账本网络在审核交易合法性，并在账本网络中达成多数共识后，把该交易记录在账本上；
3. （可选）账本网络会通知付款方和收款方，该付款交易已经完成；
4. 账本网络还会将该付款交易已经完成的消息广播出去；

3.2.3 收款交易：收款方与账本网络的互动

1. 收款方获取付款交易内容，其确认了付款交易的合法性之后，构建对应于该付款交易的收款交易内容，并使用自己的私钥对交易进行数字签名；
2. 收款方将签名后的收款交易发送给账本网络，账本网络在核对交易合法性，并在账本网络中达成多数共识后，把该收款交易记录在账本上；
3. （可选）账本网络会通知付款方和收款方，该收款交易已经完成；
4. 账本网络还会将该收款交易已经完成的消息广播出去；
5. 付款方获知收款交易完成后，其使用收款方的公钥验证了收款交易的合法性后，将该收款交易写入自己本地账本，此时整个支付流程才算完成。

3.2.4 可选方案

1. 账户标识的生成方案

账户标识指用户/账户的唯一标识或证书，数字证书除了包含用户/账户标识信息外，还可能包含了更加丰富的额外信息；

- a. 本文中提到的账户标识可以是由账户网络分配的唯一标识/证书，

- b. 可以是由用户自己创建的确保唯一的标识；
2. 账户的生成方案
- a. 需要预先注册的方案：用户在使用账本网络之前，需要预先在账本网络上进行注册；
 - b. 无需注册的方案：无需注册，但是交易中必须包含用户的公钥，相对于把公钥当做账户标识，也称为账户地址；这种方案会降低系统的安全性，导致更容易遭受攻击；
3. 密钥对的生成与使用
- a. 收款交易和付款交易可以分别使用不同的密钥对，此时收款交易和付款交易的地址也是不同的；
 - b. 即可以采用由用户自己生成密钥对的方案，也可以采用由可信任的权威机构为用户分配密钥对的方案；
4. 本文提到的分布式账本，可以是公有链，联盟链，也可以是私有链；可以是许可的，也可以是非许可的；

3.3 可能的流程实现方案

3.3.1 支付流程

1. 付款交易

- 如图一的1.1 CreateTx: 付款方创建付款交易, 并使用付款方的私钥对该交易进行数字签名;
- 如图一的1.2 GossipTx: 付款方将付款交易及其签名使用Gossip协议广播给全网;
- 如图一的1.3 ProcessingSendTx: 协调者节点组会执行任何必要的工作, 包括但不限于: 缓存、聚合、Check, Execute, Consensus, Verify等, 可能是由一个协调者独立或多个协调者协同完成这些工作, 而且这些环节的工作可以同步串行完成, 也可能是异步并发完成的。其中必要的环节包括: 1) 验证交易内容和交易的数字签名是否合法有效; 2) 锁定相关资产; 3) 就交易结果达成共识; 4) 将交易写入账本;
- 如图一的1.4 NotifyProcessingResult: 协调者节点组在中间环节把中间处理结果、进展通知给付款方 (可选)
- 如图一的1.5 NotifySendTxAccepted: 协调者节点组主动通知 (Push) 付款方和收款方表示付款交易已经写入账本, 也就是付款交易完成了 (可选); 除了协调者节点主动通知收付款方的方式外, 可选的还可能是收付款方主动查询相关交易信息的;

f. 如图一的1.6 GossipSendTxAccepted: 使用Gossip协议向全网广播该付款交易已完成的通知;

2. 收款交易

a. 如图一的2.1 NotifySendTxAccepted: 这是协调者主动Push付款交易给收款方, 也可能是收款方使用Pull的方式获知付款交易信息;

b. 如图一的2.2 CheckTx: 检查收到的付款交易是否合法, 如果合法则进行2.3;

c. 如图一的2.3 CreateTx: 创建收款交易, 并使用自己的私钥对交易进行签名;

d. 如图一的2.4 GossipTx: 广播收款交易给协调者们;

e. 如图一的2.5 ProcessingReceiveTx: 执行任何必要的工作, 包括但不限于: Check, Execute, Consensus, Verify等, 可能是由一个协调者独立或多个协调者协同完成这些工作, 而且这些环节的工作可以同步串行完成, 也可能是异步并发完成的;

f. 如图一的2.6 NotifyProcessingResult: 协调者节点组在中间环节把中间处理结果、进展通知给收款方(可选); 除了协调者节点主动通知收付款方的方式外, 可选的还可能是收付款方主动查询相关交易信息的;

g. 如图一的2.7 GossipReceiveTxAccepted: 使用Gossip协议向全网广播该收款交易已完成的通知(可选); 2.6和2.7是异步并发进行的;

3. 意外情况处理

a. 如图一的1.7 CancelTx: 收款方可能因为某种原因拒绝收款(可选);

b. 如图一的1.8 CancelTx: 如果收款方超过预期的超时时间一直没有处理这笔交易, 则第一个发现超时的协调者节点会Cancel该交易(可选);

3.3.2 注册账户

1. 如图二的1.1 CreateKeypair: 用户创建密钥对;
2. 如图二的1.2 RegisterPubkey: 用户在账本网络上注册用户的公钥;
3. 如图二的1.3 CreateAccount: 账本网络创建对应于该公钥的一个账户, 并给该账户分配一个账户标识, 也称为账户地址;
4. 如图二的1.4 ReturnAddress: 账本网络向用户返回账户地址;

3.4 新方案要点总结

1. 交易双方使用共享账本进行记账; 该共享账本通常是以账本网络的形式存在, 账本网络中有完整账本记录, 而且有多个备份, 该记录不可非法篡改, 或者非法篡改的成本非常高;
2. 交易双方必须都要使用自己的私钥对自己签发的交易内容进行数字签名;
3. 交易双方以及中间处理过程中的协调节点都会对收到的交易内容和交易的数字签名进行核验;
4. 每次交易中交易双方都只需要在账本上进行一次(单式)记账, 并把该交易记录在共享账本上, 在共享账本上将双方的单式记账组合起来就是完整的双方交易记录;

3.5 两种记账法方案的比较

1. 本发明依赖于计算机网络, 依赖于密码学、计算机算法; 而复式记账法并没有这样的必须依赖;
2. 本发明使用的是共享账本, 系统中所有实体共用一个账本, 而不是每个实体一个独立的账本; 该账本是由参与记账的所有实体共同维护的;
 - a. 记账工作量减少: 记账环节中, 从复式记账变为单式记账, 也就是对交易双方来说每笔经济业务只需要记一笔账, 而且该记账工作可以由机器完成, 进一步, 多方共用一个账本; 而复式记账法要求交易双方分别在自己的账本上記两笔账, 加起来买卖二方总共需要记4笔账, 而且如果是 $n(n>2)$ 方交易, 则需要记录 $2n$ 笔账;
 - b. 记账所需人力成本减少: 新记账法因为多方共用一个账本, 且该账本的很多工作由计算机完成, 所需的人力成本极低; 而使用复式记账法, 很多情况下每一个机构都需要有一个会计, 大型机构中需要更多的人力来保证记账的准确性;
3. 新记账法通常可以做到现场即时记账, 一是提高了效率, 二是减少了遗忘或造假的可能性; 而复式记账法则并不是现场即时记账的, 这就降低了效率, 增加了遗忘或造假的可能性;
4. 新记账法中交易参与方即要对自己签发的内容“签字确认”, 又要对对方签发的内容进行核验, 可以说是做到了身份和交易的“交叉验证, 二次确认”, 很难再出现人为的失误; 而且这次交易中的劳动成果可以永久的保留下来以供后续任何时候被核验, 这就更加进一步提高了工作效率;
5. 记账不再需要发票(或收据)等作为记账凭证, 报销不需要收集发票(或收据), 企业经营中不再需要开发票。保存在账本上的该交易记录就可以完全替代发票的作用。

3.6 名称的由来

3.5小节的第2点是该记账法被称为“单式协同记账法”的主要原因。“单式”是指对单个记账实体来说，原来需要记两笔账，现在只需要记一笔账；“协同”是指多方共享同一个账本。

第四节 单式协同记账法的优点

4.1 流程上的简化

1. 从流程上分析，从原来的三个环节，变为只有一个环节

在消除发票的使用后，显然，原先必须的开票（发票生产）、发票收集（发票使用）环节消失了，简化了企业及组织的运作流程，降低了成本。在没有发票有关的环节后，企业只需要关注（与发票无关的）记账环节的问题；

2. 而在记账环节，新方法实现了交易即记账，交易即清结算，交易（记录）即发票

交易完成，也就完成了记账以及清结算，也就是把交易与记账、清结算等多个环节整合成了一个环节，这样可以起到凝结劳动力的作用。无需日后靠人工反复核验，这是复式记账法效率低下的一个很大的原因；

3. 实现了交易的原子化，为分布式账本改进系统性能和可扩展性打下了坚实的基础

无论是付款交易还是收款交易，都只会涉及到一个账户的数据读写，这就是所谓的实现了交易的原子化；而交易的原子化是很多性能、可扩展性优化措施的基础；

4.2 从消费者的角度分析

1. 不仅可以帮助自己降低资源配给成本，还能享受到前所未有的便捷与快捷服务体验。不再需要排队等待开票，不再需要收集发票，也不再需要担心发票丢失，既没有粘贴发票之烦琐，也没有恳求签字之忐忑，更没有等待返款之焦虑。

2. 消费者不再需要发票或收据、小票，让报销更加简单；只需要提供交易ID就可以直接查询账本上的交易信息。

4.3 从企业及组织的角度分析

1. 发票（或收据）的消失，让原发票（或收据）开出方和原发票（或收据）的收取方都可以节省大量的经济成本和精力；

2. 发票（或收据、小票等）的消失让消费者的体验更加简单顺畅；

3. 因为是单式记账，所以至少减少了一半的工作量，而且剩下的工作还可以用机器完成，在降低成本的同时，简化了工作，并提高了效率；

4. 新的记账法在（与发票无关的）记账环节在降低工作量的同时，还可以让造假或失误更加难以发生，同时还能在更大程度上降低人力成本；

5. 可以实现把整个记账、报销流程更加简洁，可以实现无纸化、无人化、全自动化；

4.4 从税务机关、政府的角度分析

1. 中国的税收制度有望从“以票管税”变为直接收税，这样既可以消除因为发票的造假而带来的巨大经济损失，也因为可以使用机器代替人工，最终可以大大提高税控力，降低企业记账成本并提高效率。而其他国家即使没有发票的概念，但是依然需要收据、小票等作为会计凭证，这些东西的危害性其实是与发票一样的。
2. 因为（交叉验证和二次确认的）新记账机制的存在，导致（现存的）企业的很多造假行为得到遏制，尤其是跨企业的各种造假行为；而且更加容易进行审计；
3. 因为税务控制的成本降低，税基扩大，可以给政府带来更多的收入，并可能让税率下降，这又让企业的运营成本降低；

4.5 从整个社会的角度分析

1. 企业造假行为的遏制，让社会整体运行的成本大为降低，让社会运行的摩擦力降低；一种更健康、更加积极向上的商业文明，这将会形成新的更具竞争力的商业文明；
2. 新的记账法可以消除数据孤岛效应，精简工作流程，提高数据存储效率；

第五节 结论

复式记账法的先天不足，导致必须使用发票或小票来弥补，而纸质发票或小票的容易造假，使得各种财务造假行为非常普遍且危害严重。

新记账法结合分布式账本技术，一是采取多方共用账本；二是做到现场即时记账；三是在记账时实现买卖双方交叉验证且二次确认；四是事后随时可溯源追责；其带来的好处是：

1. 降本增效：减少大量（记账、清结算的、审计）工作量、人力成本，进而大幅提高效率；
2. 减少数据孤岛效应，精简工作流程；
3. 做到链上、链下都减少造假，分发展过程可能可以分为三个过程：
 - a. 不能造假：（直接记账）使得不再需要发票、小票作为财务记账凭证；同时避免财务造假或出错的可能性；
 - b. 不敢造假：分布式账本技术的可回溯性可以让任何造假行为可以被溯源、追责，让人不敢造假；
 - c. 不愿造假：久而久之，社会中就会形成一种不愿造假良好的社会风气、行为习惯；
4. 提高商业质量：因为不能、不敢造假，所以可以大幅提高整个社会的商业质量，降低整个社会运作的成本和摩擦力，并且更加安全、高效；

第六节 案例资料

> 注意：因为一些新闻网站有定期删除往年新闻的惯例，为了防止出现网页打不开的情况，所以我将部分介绍信息提取出来了。读者也可以通过标题去搜索其他网站转载的内容。

1. 2003-02-18：人民日报：打击发票造假行为

- 简介：发票是财务收支的法定凭证，在我国有“第二钞票”之称。乱开发票、制售假发票等违法违纪及犯罪行为，扰乱了社会主义市场经济秩序，破坏了财经纪律，偷逃了国家税款，助长了弄虚作假歪风，损害了社会诚信环境，败坏了党风、政风、民风，具有严重的社会危害性。加强发票管理刻不容缓。只有加强发票管理，才能扼制“第二钞票”上的造假行为。
- 来自：<https://news.esnai.com/2003/0218/6803.shtml>

2. 2011-09-01：洛阳侦破增值税发票造假大案 1人开357家公司涉案272亿

- 简介：涉案金额共272.82亿，造成税款流失46亿多
- 来自：http://news.ifeng.com/gundong/detail_2011_09/01/8847845_0.shtml

3. 2017-02-27：案例2：黑龙江打掉8个地下钱庄，涉案数千亿元

- 简介：涉及贪腐转移赃款、虚开增值税发票、骗取出口退税、诈骗政府奖励、行受贿等，已成为上游犯罪流转资金和洗白的通道，严重影响国家税收和侵吞地方财政收入，其涉嫌虚开增值税专用发票，伪造不存在的交易用于洗钱；通过地下钱庄拔高出口额，骗取退税近8000万
- 来自：<http://www.gefund.com.cn/main/khfw/fxqzl/fxq/a/20170228/10154310.html>

4. 2017-06-15：税务新规下，对发票虚假报销类舞弊案件的解读

- 简介：详细说明了利用发票虚假报销的舞弊案件之常见手法和调查要点
- 来自：http://k.sina.com.cn/article_2014552167_7813a067034002mvf.html?cre=newspagepc&mod=f&loc=1&r=9&doct=0&rfunc=40

5. 2017-06-17：中国上市公司财务造假13种手段及识别技能大全

- 简介：介绍了中国上市公司财务造假的13种手段以及如何识别
- 来自：<https://sh.qq.com/a/20170602/021157.htm>

6. 2020-01-04：全国首宗新型假发票案告破！票面总金额逾350亿元

- 简介：广东珠海警方侦破票面总金额逾350亿元的新型假发票案
- 来自：<http://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/8781759?channel=weixin&from=timeline&isappinstalled=0>

7. 2019-09-19：最新案例：为骗取国家补助资金虚开发票未追究虚开刑责

- 来自: http://www.sohu.com/a/341956947_665862?spm=smcpc.content.huyou.5.1568851200023oXoZw5N

8. 2020-01-13: 多地曝涉数亿元增值税发票大案, 虚开的发票从哪儿而来?

- 简介: 2019年下半年以来, 江苏、浙江、安徽、江西等多地警方相继曝光一批虚开发票案, 其中不少案件涉案金额动辄数十亿、上百亿元, 个别案件甚至上千亿元, 造成国家大量税收损失。如此之多的虚开发票究竟从何而来?

- 来自: http://www.xinhuanet.com/2020-01/13/c_1125457051.htm

参考资料

1. 百度百科: 发票, 来自: <https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%91%E7%A5%A8>

2. 百度百科: 复式记账法, 来自: <https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E5%BC%8F%E8%AE%B0%E8%B4%A6%E6%B3%95>